

EKSPERT EKSPERIMENTI NATIJALARINI EKSPERT XULOSASIDA AKS ETTIRISH

Abdullayev Rustam Kaxramanovich

yuridik fanlar bo'yicha falsafa doktori,
Toshkent davlat yuridik universitetining
Kriminalistika va sud ekspertizasi kafedrasida dotsenti v.b.

ORCID ID 0000-0001-8742-4815

+998974200017

Email: r.abdullayev@tsul.uz

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10531815>

Annotatsiya. Maqolada amaldagi sohaviy protsessual qonunchilik normalari, mamlakatimiz va xorijiy olimlarning ilmiy asarlari hamda sud-expertlik amaliyotining tahlillariga asoslanib, ekspert eksperimentini sud ekspertizasining bosqichi sifatida ko'rib chiqilgan va uni o'tkazish jarayonida ob'ektlar va faktik holatlar, ekspertning harakatlari, ma'lumotlar va boshqa ob'ektlarni qayd etish shart-sharoitlari, vositalari va usullari qayd etilishi kerak degan xulosa qilingan. Eksperiment natijalarini qayd etishning shakllari va usullarini o'rganilgan, bu kabi qayd etishlarning ahamiyati yoritilgan, ekspertiza tadqiqotlari doirasida eksperiment o'tkazishda zamonaviy IT-texnologiyalar, jumladan 3D modellashtirishni qo'llash masalalari o'rganilgan hamda o'tkazilgan ekspert eksperimentining va umuman ekspertiza tadqiqotlarining to'liqligini hamda uning natijalarining ishonchliligini tasdiqlash maqsadida kelgusi baholashni ta'minlash uchun, ushbu qayd etish usulini zamonaviy raqamli foto va videotexnikalardan foydalanish bilan ta'minlangan ko'rgazmali-tasvirli qayd etish fikratsiya shaklining boshqa usullari bilan uyg'unlashgan holda ko'rib chiqish kerakligi asoslangan.

Kalit so'zlar: ekspertiza tadqiqotlarining ko'rgazmaliligi, ekspert xulosasi, dalillarni qayd etish, ob'ektlarni mustahkamlash vositalari, ob'ektlarni modellashtirish vositalari, qayd etishning verbal shakli, ta'riflash, vizual qayd etish, fotosuratga olish, video-tasvir, tabiiy ob'ektni olish, ob'ektni qayta tiklash (rekonstruksiya), maketini yaratish, nusxasi ko'chirish, moddiy modellar, 3D modellashtirish, qayd etishning predmetli shakli, ko'rgazmali-tasvirli qayd etish.

Аннотация. В статье на основе действующих норм отраслевого процессуального законодательства, научных трудов отечественных и зарубежных ученых и анализа судебно-экспертной практики рассматривается экспертный эксперимент как этап судебной экспертизы и делается вывод о том, что в процессе его проведения должны быть зафиксированы объекты и фактические обстоятельства, действия эксперта, условия, средства и методы фиксации данных и других объектов.

Были изучены формы и методы фиксации результатов эксперимента, освещена значимость фиксации данного вида, изучены вопросы применения современных IT-технологий, в том числе 3D моделирования, при проведении эксперимента в рамках экспертных исследований, а также даны рекомендации по обеспечению дальнейшей оценки проведенного экспертного эксперимента и экспертного исследования в целом с целью подтверждения полноты и достоверности его результатов, обосновано, что данный способ фиксации аписи следует рассматривать в сочетании с другими методами наглядно-образной формы фиксации, обеспечиваемыми применением современной цифровой фото-и видеотехники.

Ключевые слова: наглядность экспертного исследования, заключение эксперта, фиксация фактов, средства фиксации объектов, средства моделирования объектов, вербальная форма фиксации, описание, визуальная фиксация, фотографирование, видеоизображение, изъятие натурального объекта, реконструкция объекта, создание макета, копирование, материальные модели, 3D моделирование, предметная форма фиксации, наглядно-образная фиксация.

Annotation. Based on the current norms of industry procedural legislation, scientific works of domestic and foreign scientists and analysis of forensic expert practice, the article considers an expert experiment as a stage of forensic examination and concludes that in the process of its conduct, objects and factual circumstances, expert actions, conditions, means and methods of data fixation and others should be recorded objects. The forms and methods of fixing the results of the experiment were studied, the importance of fixing this type was highlighted, the issues of using modern IT technologies, including 3D modeling, during the experiment in the framework of expert research were studied, and recommendations were given to ensure further evaluation of the expert experiment and expert research in general in order to confirm the completeness and reliability of it it is proved that this method of fixing the inscription should be considered in combination with other methods of visual-shaped fixation, provided by the use of modern digital photo and video equipment.

Keywords: visibility of expert research, expert opinion, fixation of facts, means of fixing objects, means of modeling objects, verbal form of fixation, description, visual fixation, photographing, video image, removal of natural object, reconstruction of object, creation of layout, copying, material models, 3D

modeling, subject form of fixation, visual-figurative fixation.

Ekspertiza tadqiqotlarining ko'rgazmaliligi tadqiqotlar jarayoni va natijalarini qayd etish bilan birga, o'tkazilayotgan tadqiqotlarning mohiyati va uning natijalarini turlicha tushunishni yoki noto'g'ri tushunishni bartaraf qilishga imkon beradi. Bu bilan esa, sud ekspertining, natijasida og'ir va istalmagan oqibatlarga olib kelishi mumkin bo'lgan xatolarga yo'l qo'yishi ehtimoli bartaraf etiladi.

Amaldagi sohaviy prosessual qonunchilikda ekspertiza tadqiqotlari va uning bosqichlari, jumladan ekspert eksperimentini o'tkazish jarayonlarini qayd etish imkoniyatini bevosita nazarda tutuvchi normalar mavjud emas. Biroq, O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2023-yil 21 fevraldagi 73-son qarori bilan tadsiqqlangan "Sud ekspertizasi tadqiqotlarini o'tkazish tartibi to'g'risida Namunaviy nizom"da "Agar sud eksperti xulosasida va mutaxassis fikrida tadqiqotlar va uning natijalarini tasvirlovchi fotojadvallar, diagrammalar, chizmalar va shu kabi ilovalar berilsa, ular ham sud eksperti (sud ekspertlari) tomonidan imzolanadi. Sud eksperti tadqiqotlarining borishi, sharoitlari va natijalarini hujjatlashtirish materiallari sud eksperti xulosasi nusxasi bilan birga ekspertiza tashkilotida saqlanadi. Bundan raqamli (elektron) ma'lumotlar mustasno. Ekspertizani tayinlashga vakolatli organ (shaxs), advokat yoki tegishli jismoniy yoxud yuridik shaxsning talabiga ko'ra yig'majildga qo'shib qo'yish uchun taqdim etiladi" [1] deb ko'rsatilgan.

Shunday qilib, qonun nuqtai nazaridan ekspertning xulosasida nafaqat ekspertiza tadqiqotlari natijalarini, balki tadqiqotlarning va uning alohida bosqichlarining borishini ham bayon etish lozim. Yuqoridagilardan kelib chiqadiki, ekspertiza tadqiqotlarini qayd etishning asosiy prosessual vositasi – tadqiqotlar jarayoni va natijalarini aks ettiruvchi ekspert xulosasi hisoblanadi.

O'zbekiston Respublikasi Jinoyat-protsessual kodeksining sud ekspertizasi xulosasiga bag'ishlangan 184-moddasida "Ekspert yoki ekspertlar komissiyasi ekspert tekshiruvlarini o'tkazib bo'lganidan keyin tegishlicha ekspert yoxud ekspertlar komissiyasi tarkibiga kiruvchi har bir ekspert imzosi bilan tasdiqlanadigan xulosa tuzadi. Xulosada: ekspertiza o'tkazilgan sana va joy; ekspertizani o'tkazish asosi; ekspertizani tayinlagan organ (shaxs) to'g'risida ma'lumotlar; ekspert (famiyasi, ismi, otasining ismi, ma'lumoti, ixtisosligi, ish staji, ilmiy darajasi, ilmiy unvoni, egallab turgan lavozimi) va ekspertizani

o'tkazish topshirilgan tashkilot haqida ma'lumotlar; ekspertning bila turib noto'g'ri xulosa berganligi, surishtiruv yoki dastlabki tergov ma'lumotlarini surishtiruvchi, tergovchi yoxud prokurorning ruxsatisiz oshkor qilganligi, shuningdek xulosa berishni rad etganligi yoki bu ishdan bo'yin tovlaganligi uchun jinoiy javobgarlik to'g'risida ogohlantirilganligi; ekspertning oldiga qo'yilgan savollar; ekspertga taqdim etilgan tekshirish ob'ektlari va ish materiallari; ekspertiza o'tkazilayotganda hozir bo'lgan shaxslar haqida ma'lumotlar; qo'llanilgan usullar ko'rsatilgan holda ekspert tekshiruvlarining mazmuni va natijalari, shuningdek bu ekspert tekshiruvlari, agar ekspertlar komissiyasi ishlagan bo'lsa, kim tomonidan o'tkazilganligi; ekspert tekshiruvi natijalarining baholanishi, qo'yilgan savollarga berilgan asosli javoblar; ish uchun ahamiyatga molik bo'lgan va ekspertning tashabbusiga ko'ra aniqlangan holatlar ko'rsatilishi lozim. Xulosani va uning natijalarini tasvirlovchi materiallar ushbu xulosaga ilova qilinadi hamda uning tarkibiy qismi bo'lib xizmat qiladi. Ekspert tekshiruvining olib borilishi, shart-sharoitlari va natijalarini hujjatlashtiradigan materiallar davlat sud-ekspertiza muassasasida yoki boshqa korxonada, muassasa, tashkilotda qonun hujjatlarida belgilangan muddatlarda saqlanadi. Ular ekspertizani tayinlagan organning (shaxsning) talabiga binoan ishga qo'shib qo'yish uchun taqdim etiladi" [2] deb belgilangan. Yuqorida aytilganlar ekspertiza tadqiqotlari natijalarini va binobarin ekspert eksperimenti natijalarini qayd etishning qo'llashning qonuniy asoslariga mansubdir, chunki "aks etishlarning har qanday shakli ham ashyoviy dalillarni qayd etishning (ushbu tushunchaga mos emas) talablariga mos kelavermaydi, bu talablar faqat jinoyat-prosessual qonunchiligida belgilanadi" [3].

Professor G'Abdumajidov "Dalillarni qayd etish deganda, ularni u yoki bu usul bilan mustahkamlab qo'yish tushuniladi. Bunda dalillarning mohiyatini fakat tergovchilar idrok etib qolmay, jinoyat ishini o'rganishda va sud muhokamasi chog'ida u bilan tanishayotganlar uchun xam tushunib olish oson buladi. Qayd qilish hamma hollarda xam ilmiy asoslangan, amaliy tushunish, shu asosda voqelikni to'g'ri aniqlash uchun imkon berishi kerak" [4, B.8] deb yozgan. Ye. Kapitonov va A.K. Sergeevlar esa "Kriminalistik *qayd etish* — izlarda va boshqa ob'ektlarda mavjud kriminalistik ahamiyatga ega bo'lgan ma'lumotlarni kriminalistik-texnik vositalar va usullar yordamida aniq, to'liq, ob'ektiv va ko'rgazmali ravishda ifodalashdir" [5, S.120] deb fikr bildirganlar.

Tadqiqot mavzusi bo'yicha jami 120 nafar sud ekspertlari (shundan: O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi ekspert-kriminalistika xizmati mutaxassislari – 77 nafar va O'zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi huzuridagi

X. Sulaymonova nomidagi Respublika sud ekspertizasi markazi mutaxassisleri – 43 nafar) o‘rtasida o‘tkazilgan anketa so‘rovlarida “Eksperiment o‘tkazishda qanday texnik vositalar va texnika namunalaridan foydalanasiz?” degan savolga respondentlarning **50,2** foizi *“standart texnikalar (raqamli fotoapparat, kompyuter, yoritgichlar va h.k.)”*, **49,8** foizi *“standart o‘lchov vositalari (shatngensirkul, chizg‘ich, ruletka, voltmetr va h.k.)”* deb javob berganlar. Respondentlar tomonidan *“aniq bir vazifani hal qilishga mo‘ljallab texnik va dasturiy vositalar ishlab chiqilmagan”* deb javob berganlar.

Shunday qilib, ekspert eksperimentini sud ekspertizasining bosqichi sifatida ko‘rib chiqib, uni o‘tkazish jarayonida ob‘ektlar va faktik holatlar, ekspertning harakatlari, ma‘lumotlar va boshqa ob‘ektlarni qayd etish shart-sharoitlari, vositalari va usullari qayd etilishi kerak degan xulosaga kelamiz.

Ashyoviy dalillarni qayd etishning, ko‘rilayotgan holatda esa ekspertiza tadqiqotlari – ekspert eksperimenti natijalarini qayd etishning shakllari va usullari – ekspert amaliyotida alohida yoki birlashtirilgan (aralash) shakllarda uchraydi. Qayd etish vositalari qidiruv-bilish faoliyati ob‘ektlarida mavjud bo‘lgan kriminalistik ahamiyatga ega ma‘lumotlarni ifodalash usuliga ko‘ra quyidagi guruhlarga ajraladi: — ob‘ektlarni mustahkamlash vositalari; — ob‘ektlarni modellashtirish vositalari. Shu bilan birga, “JPKning 91-moddasida dalillarni qayd etishning yordamchi usullari qayd etilgan. Unga ko‘ra, dalillarni qayd etish uchun bayonnoma tuzish bilan bir qatorda ovoz yozish, videoyozuv, kinotasvir, fotosuratga tushirish, qoliplar tayyorlash, nusxalar olish, rejalar, sxemalar tayyorlash va axborotni aks ettirishning boshqa usullari qo‘llanilishi mumkin” [6, B.184-185].

Ashyoviy dalillarni qayd etishning verbal (yozma, bayonnomada yoki ekspert xulosasida bayon qilish) shaklining oson va soddaligi uni nafaqat umum qabul qilinishiga, balki ekspert eksperimenti natijalarini qayd etishning, ekspert xulosasining tadqiqot qismini tuzishda ifodalanadigan asosiy shakliga aylantiradi. Mavzu bo‘yicha o‘tkazilgan anketa so‘rovlarida *“Fikringizcha, eksperiment jarayonida qo‘llaniladigan texnik vositalar va jihozlar eksperiment va ekspertizaning yakuniy xulosalariga qay darajada ta‘sir qiladi?”* degan savolga respondentlarning **100,0** foizi *“eksperimentda qo‘llaniladigan texnik vositalar va boshqa jihozlar eksperiment natijalari vositasida ekspertiza xulosalariga bevosita ta‘sir ko‘rsatadi”* deb javob berganlar.

Ekspert eksperimentini o‘tkazishda, o‘tkazilgan kuzatish va o‘lchashlar natijalarini ifodalaydigan bevosita ta‘riflash (ta‘riflab yozish) qo‘llaniladi. Sud ekspertining xotirasida saqlanib qolgan har qanday harakatlar natijalariga ko‘ra

bilvosita ta'riflashdan foydalanish maqsadga muvofiq emas, chunki bunday metoddan foydalanish eksperiment sharoitlari va uning natijalariga salbiy ta'sir ko'rsatadigan haqiqiy ma'lumotlarning aniqligi va to'liqligini istisno qiladi. Bu kabi salbiy holat odam tomonidan ma'lumotni eslab qolish va kelgusida undan foydalanish jarayonlari bilan bog'liq psixofiziologik sub'ektiv omillarning ta'siri bilan belgilanadi.

Sud ekspertizasida eksperimental sharoitlarni tanlashning to'g'riligini baholash tekshirilayotgan akslarni va uning vujudga kelishini ifodalaydigan barcha omillarni sinchkovlik bilan tahlil qilish va tekshirish orqali amalga oshiriladi. Shuningdek, rejalashtirilgan sharoitlarni qay darajada aniq qayta tiklanganlik holati ham tekshiriladi. Biroq, ekspertlik amaliyotini tahlil qilish ko'rsatadiki, sud ekspertlari o'z xulosalarida ko'pincha o'tkazilayotgan eksperimentlarning butun jarayoni va ularning oraliq va yakuniy natijalarini to'liq ta'riflashga e'tibor bermaydilar. Bu esa o'z navbatida, kelgusida o'tkazilgan eksperimentlarning zarurligi, maqsadga muvofiqligi, asosiligi va to'liqligini, shuningdek, tadqiqotlar doirasida eksperimentatorning (eksperiment o'tkazuvchi) harakatlarini baholashga imkon bermaydi.

Shu bilan birga, eksperimentning borishi va natijalarini ekspertning xulosasida qayd etish zarurligi va majburiyligini A.X.Trigulova ham ta'kidlab, bu jarayonning muhimligini quyidagicha asoslab bergan: "... tergovchi yoki sud ekspertiza tadqiqotlarining eksperimental qismidan ekspertning yakuniy xulosalari qanchalik to'g'ri shakllantirilganligini baholashi uchun, eksperimental qismning natijalarigina bayon etilmasdan, tadqiqotning bu bosqichlarining barcha jarayonlari to'liq ta'riflanishi zarur", shuningdek olim o'z fikrlarini aniqlashtirib "eksperimental tadqiqotlarning butun jarayoni, uni o'tkazish va tashkil etish sharoitlarining aniq ta'riflanishi dalillarni saqlash kafolati" [7, S.117] ekanligini aytadi. Bu fikrlarni to'g'ri deb hisoblaymiz, chunki o'tkazilgan eksperiment sharoitlarining kerakli darajadagi tavsif va ta'riflarning yo'qligi, takroriy ekspertiza o'tkazish zarurati tug'ilganda, ilgari olingan natijalarni tasdiqlash uchun bunday eksperimentni aniq takrorlash imkoniyatini yo'qqa chiqaradi.

Yuqoridagilarni inobatga olib, bevosita ta'riflash – ekspertiza tadqiqotlarining to'liqligi va uning natijalarini ishonchliligini tasdiqlash maqsadida baholash o'tkazishni imkonini beradigan, ekspert eksperimentining maqsadlari, vazifalari, jarayonning borishi va natijalarini qayd etishning asosiy, eng ma'qul va zarur usuli ekanligi haqida dastlabki (oraliq) xulosaga kelish mumkin.

Qayd etishning ekspertlik amaliyotida keng qo'llaniladigan yana bir shakli – ko'rgazmali (vizual) qayd etish bo'lib, bu usul tadqiqot ob'ekti va uning belgilari hamda xususiyatlarini sezish orqali idrok etiladigan tasvirlarini mustaxkamlashni ta'minlaydi. Shu bilan birga ob'ektni o'zini, unga ta'sir ko'rsatilishidan oldin yoki keyingi uning belgi va xususiyatlarini hamda bu kabi ta'sir jarayonlarini bevosita idrok etish natijasi sifatida qayd etishning ko'rgazmaliligini ta'minlaydi.

Hozirgi kunda eng keng tarqalgan qayd etish usuli bu – fotografiya (fotosuratga olish) va video-tasvir hisoblanadi. Ushbu usulning afzalliklari – tezkorlik, ob'ektni qayd etishning to'liqligi va ko'rgazmaliligi, ob'ektivligi va aniqligi – aniq. Shu bilan birga, fotosuratga olish to'g'ridan-to'g'ri kuzatiladigan narsalardan tashqari, ob'ektning inson ko'zi ko'rmaydigan yoki yaxshi ko'rmaydigan belgi va xususiyatlarini qayd etishga imkon beradi.

Fotografik usulning kamchiliklari ham aniq, ya'ni olingan tasvirning ayrim hollarda tasvirning buzilishiga olib keladigan, tasvirning statikligi (dinamik emas), tasvirning past sifati va rang ajratilishining cheklanganligi.

Tergov va sud amaliyotida qonuniy ruxsat berilgan 1966-yildan boshlab, ayniqsa raqamli texnologiyalar asrida, qayd etishning video-tasvirga olish usuli tobora ko'proq qo'llanilmoqda. Huquqni muhofaza qiluvchi organlarining amaliy faoliyatiga raqamli texnologiyalarni joriy etilishi, yuqoridagi muammolarni bartaraf qilishga hamda olinayotgan va tekshirilgan video-tasvirlardagi salbiy omillar ta'sirini kamaytirishga imkon berdi. Prosessual harakatlarni o'tkazish jarayonida video-yozuvni amalga oshirishning maxsus tartibi deyarli o'zgarmagan va shu sababli, nafaqat ekspert eksperimenti jarayoni va uning natijalari, balki ushbu jarayonni rejalashtirish va tashkil etishda ham qayd etishda foydalanish maqsadga muvofiqdir.

Eksperimentni o'tkazish doirasida video-yozuvlardan foydalanish zarurati quyidagilarda kelib chiqadi:

- u nafaqat eksperiment jarayonining dinamikasini aks ettirishga imkon beradi, balki inson ko'rishi mumkin bo'lmagan (masalan, juda tez kechadigan) sharoitda sodir bo'lgan harakatlar, jarayonlar va hodisalarni qayd etish imkoniyatini beradi;

- raqamli texnologiyalarni joriy etilishi bilan natijalarning ko'rgazmaliligini oshirishga imkon beradi, masalan, dasturiy-kompyuterli modellashtirish;

- video-yozuvni sud majlisida namoyish etilishi, o'zining ko'rgazmaliligi hisobiga ilgari qayd etilgan ma'lumotlarni idrok etish darajasini oshirishga

imkon beradi, bu esa ekspert eksperimenti natijalarini baholashga ta'sir qiladi;

– ishonchsiz natija olinishi yoki kerak natijaga erishish yoxud eksperimentning kutilgan natijasini olish imkoniyatini keltirib chiqaradigan xatolarni o'z vaqtida aniqlash va bartaraf etishni ta'minlaydi.

Ammo, afsuski, video-yozuvdan foydalanish faqat nazariy jihatdan qayd etishning samarali vositasi bo'lib qolmoqda va amalda foydalanilmayapti. Hozirgi vaqtda video-yozuv ekspert eksperimenti natijalarini qayd etish vositalari orasidan joy olmagan va binobarin, tergov va sud tomonidan eksperiment natijalari va ekspert xulosalarining asoslanganligini tasdiqlash, shuningdek vakolatli shaxslarning ekspertiza natijalari bo'yicha fikrlarini to'g'riligini baholash maqsadida, eksperiment natijalarini video-tasvirga olish va ularni saqlashga oid zamonaviy talablar aniqlanmagan.

Ekspertning xulosalarini turli jadvallar, chizmalar, diagrammalar va fotosuratlar bilan tasvirlash muhimligini hisobga olib, ekspert xulosalariga ko'rgazmali ilovalar ekspertizaning tadqiqot ob'ektlari o'tkazilgan tadqiqotlarning borishini va tadqiqot ob'ektlari aniqlangan hamda yakuniy javoblarni asoslantirishda ishlatilgan belgilar, xususiyatlar va xossalar ko'rgazmali ifoda etadi deb ta'kidlash mumkin.

Zamonaviy sharoitlarda bu usul amalda qo'llanilmaydi va agar ishlatilsa ham, ayrim holatlarda, qandaydir sabablarga ko'ra qayd etishning mavjud texnik vositalaridan foydalanish imkoniyati bo'lmagan hollardagina qo'llaniladi, bunday holat hozirda ham uchrab turadi. Sxema va rejalar ekspert eksperiment jarayoni va sharoitlari, eksperimentni (ya'ni jarayoni) o'tkazish, agar isbotlov ahamiyatga ega bo'lsa yoki ilgari qayd etilgan ma'lumotlarni kelgusida baholash zarurati tug'ilganda eksperiment doirasida qo'llanilgan texnik vositalarni joylashtirish, shuningdek, ekspert eksperimentining natijalarini qayd etish uchun qo'llanilishi mumkin. Ular, odatda, ma'lumotni isbotlash sub'ektiga etkazadigan shaxs, ya'ni sud eksperti tomonidan tayyorlanadi hamda ko'pincha, tergov va sud uchun emas, balki sud ekspertining o'zi uchun muhim bo'lgan qo'shimcha ma'lumot hisoblanadi.

Sud ekspertizasida ekspert eksperimentini o'tkazishda, ko'rib chiqilgan vizual-obrazli shakllar bilan bilan bir qatorda, daliliy ma'lumotni qayd etishning predmetli shakli ham qo'llanilishi mumkin. Qayd etishning predmetli shakli uni amalga oshirishning quyidagi usullarini nazarda tutadi: tabiiy ob'ektni (buyum) olish, ob'ektni qayta tiklash (rekonstruksiya) va maketini yaratish, nusxasini ko'chirish va moddiy modellar – quyma va bosma nusxalarni yaratish, shuningdek matematik modellashtirish.

Prosessual harakatlarni o'tkazishda to'liq shakllangan bo'lishiga qaramay, ekspert eksperimentini o'tkazishda qayd etishning predmetli shakli, fikrimizcha, sud va tergovga qaraganda sud ekspertining o'zi uchun eng katta ahamiyatga ega bo'lib, ko'proq qo'shimcha xususiyatga ega. Qayd etishning ushbu shakli qo'llanilishining past darajasi, xususan, ob'ektlarni ham va ularning izlarini ham, ularni olish va tadqiq qilish bilan bog'liq jarayonlarning ham vizual fiksasiyasini ta'minlaydigan raqamli texnologiyalarning keng joriy etilishi bilan bog'liqdir.

Shuningdek, fikrimizcha, ekspertlik faoliyatiga zamonaviy texnologiyalarni joriy etish jarayoni, yaqin kelajakda ekspert eksperimentini o'tkazishda ashyoviy dalillarni qayd etishning predmetli shaklini to'liq almashtirishga, uni elektron qayd etish shakli bilan almashtirishga qodir. Chunki, hozirda "qo'llanilayotgan kriminalistik texnika, kriminalistik vositalari va metodlarning innovatsion namunalarini takomillashtirish" [8; 9; 10; 11] zarurati mavjud. Mavzu bo'yicha o'tkazilgan anketa so'rovlarida "*Ekspertiza tadqiqotlari doirasida eksperiment o'tkazishda zamonaviy IT-texnologiyalarni qo'llash mumkin deb hisoblaysizmi?*" degan savolga respondentlarning (jami 120 nafar) **76,0** foizi "*Ha*" deb, **24,0** foizi esa "*Yo'q*" javob berganlar.

Bunday konseptual vazifalar, xususan, ishlab chiqilayotgan asboblar va analitik uskunalarni uyg'unlashtirish, shuningdek, "sun'iy intellekt" va 3D modellashtirish texnologiyalarini joriy etish (integratsiyalash) orqali hal qilish mumkin.

Jinoyat hodisasi sodir etilganligini aniqlash va hodisa joyini ko'zdan kechirishda ashyoviy dalillarni qayd etishdan boshlab, to sud muhokamasi jarayonida jinoyat hodisasining alohida elementlari, shu jumladan sud ekspertizalarini o'tkazishdagi ekspert eksperimenti natijalarini 3D modellarini namoyish qilishgacha jarayonlarda – jinoyatlarni ochish va tergov qilishni kriminalistik ta'minotining zamonaviy vositalarining joriy etilishi bizning fikrimizcha, natijalarni ko'rgazmaliligini ta'minlash, ularni namoyish etish, shuningdek, natijalarni takroran tahlil qilish va baholash maqsadlarida ashyoviy dalillarni va ularning jinoyat hodisasi bilan aloqadorligini qayd etish darajasini sezilarli darajada oshiradi.

Ushbu jarayonning ayrim yutuqlari bugungi kunda inson faoliyatining barcha sohalarida, kompyuter o'yinlari va loyihalash dasturlaridan (oddiy loyihalash ishlaridan turli inshootlarning murakkab qurilish modellari, ayniqsa murakkab texnologik tuzilmalar) tortib, to mayishiy turmushdagi robotlashtirilgan tizmilargacha jarayonlarda 3D modellashtirishning zamonaviy texnologiyalarini joriy qilishda namoyon bo'lmoqda, masalan, xotirasiga

tozalash maqsadida muayyan maydonning 3D-modeli joylashtirilgan chang yutgich-robot uchun hozirda yangi – ishga sarf bo‘ladigan vaqtni qisqartirish va energiya sarfini tejashga mo‘ljallangan funksiyalar ishlab chiqilmoqda.

Sud ekspertlik faoliyatida 3D-modellashtirish texnologiyasini qo‘llash jarayonlariga misol sifatida avtomatlashtirilgan ballistik identifikasiyalash tizimlarini keltirish mumkin, bu tizimlarda turli hodisa joyidan olingan otilgan o‘q va gilzalarning 3D-modellarining raqamli bazasi mavjud, ta’kidlash joizki otilgan va o‘qlardagi izlar juda xilma-xil va ko‘pdir. Albatta bu kabi modellar o‘z-o‘zidan daliliy ma’lumotlarning tashuvchisi emas, chunki O‘zbekiston Respublikasi qonunchiligida “elektron iz”ning huquqiy tushunchasi hali tartibga solinmagan. Ushbu tushunchaga bag‘ishlangan ko‘plab ilmiy ishlar mavjud, ammo uning maqomi to‘liq aniqlanmagan. Shu boisdan, sud ekspertlik faoliyatida keng qo‘llanilayotgan raqamli 3D modellarda qayd etilgan otilgan o‘q va gilzalardagi turli izlar faqat yo‘naltiruvchi xususiyatga ega hamda ekspert eksperimenti doirasida, taqqoslash tadqiqotlari uchun eksperimental namunalar olish bo‘yicha harakatlarni qisqartirish uchungina ishlatiladi.

Sun‘iy intellektning jadal rivojlanishi va sud ekspertlik faoliyatiga tatbiq etilishi, fikrimizcha, yaqin o‘n yillikda, tadqiqot ob‘ektlari va izlarning mustaqil interaktiv 3D-modellarini shakllantirishga imkon beradigan texnologiyalarni yaratilishiga imkon berishi mumkin. Aslida, bu jarayon allaqachon boshlangan. Qayd etishning “an’anaviy” predmetli shaklini ekspertiza tadqiqotlari jarayonlari va ob‘ektlarini ko‘rgazmaliligini ta’minlashga qodir zamonaviy texnologik darajadagi ko‘rgazmali – tasvirli shakliga o‘tishi ilmiy-texnik taraqqiyotning rivojlanish sur‘atiga bog‘liq.

Jinoyatlarni ochish va tergov qilishning umumiy maqsadlari uchun ishlatiladigan texnologik qarorlarni muvofiqlashtirishga qaratilgan, ekspertiza tadqiqotlarini ilmiy, texnik va metodik ta’minotini rivojlantirishning zamonaviy tendensiyalarini baholab, bu kabi rivojlanish uchun eng ma’qul va istiqbolli qayd etish shakli bu – ekspert eksperimenti jarayoni va natijalarini qayd etishning shakl va usullarini o‘zida birlashtirilgan (uyg‘unlashtirgan) kompleks shakl degan xuloasa keldik.

Tavsiflash (ta’riflab yozish) hozircha eng keng tarqalgan qayd etish shakli ekanligi, ekspert xulosasining tadqiqot qismida ekspertiza tadqiqotlari jarayonini, uning natijalarini bayon etilishini hamda aniqlangan holatlarga ilmiy tushuntirishlar berilishi lozimligini inobatga olsak, u holda ekspert xulosasining tadqiqot qismida quyidagilar qayd etilishi (ta’riflanishi) kerak:

- eksperimentning maqsadi va vazifalari;

- o'tkazilishi taxmin qilingan tajribalarning borishi (jarayoni);
- eksperimentning (uning bir qismining) shart-sharoitlari;
- agar eksperiment shart-sharoitlari o'zgarsa, u hodda bu o'zgarishlarning sabablari va olingan natijalarni majburiy qayd etish (ko'rsatish);
- tadqiqot ob'ekti, uning belgilari va xususiyatlari ta'riflari;
- taqqoslash uchun namunalarni olishda ishlatilgan materialning xususiyatlarini aniq va to'liq ta'riflash;
- olingan taqqoslash uchun namunalarning miqdori, sifati va ularni olishning o'ziga xos sharoitlari [12];
- o'tkazilgan tajribalar (sinov) soni;
- eksperimentning tegishli asbob-uskuna va qurilmalar yordamida qayd etiladigan parametrlari;
- ishlatilgan texnik vositalardan foydalanish sharoitlari va ularning hisob-kitoblarda foydalaniladigan texnik parametrlari;
- barcha qo'llaniladigan usullar, metodlar va vositalar;
- qayd etishning ko'rgazmali-tasvirli shakli uchun ishlatiladigan texnik va dasturiy ta'minot vositalari, ularning parametrlari, shu jumladan holati (to'liq yoki qisman ishlatishga yaroqli va h.k.);
- eksperimentning oraliq va yakuniy natijalari.

Yuqoridagi ro'yxatni to'liq deb aytib bo'lmaydi, chunki nafaqat har bir ekspertiza tadqiqotlari, balki, har bir tadqiqot doirasida qo'llaniladigan har bir tadqiqot metodikasi ham o'ziga xos xususiyatlarga ega, shunga muvofiq sud ekspertining o'z oldiga qo'ygan maqsadlariga mos tarzda eksperimentni o'tkazishga qo'yiladigan talablar biroz o'zgarishi mumkin [13].

Yuqoridagilardan kelib chiqib, quyidagi xulosaga kelish mumkin:

Ekspert eksperimentining borishi (jarayoni) va natijalarini qayd etishning asosiy huquqiy ahamiyatga ega va keng qo'llaniladigan usuli - ekspertning xulosasida bevosita ta'riflash (ta'riflab yozish) bo'lib qolmoqda.

Ushbu usul eksperimentning rejalashtirishdan (maqsadlar, vazifalar, sharoitlarni aniqlash) boshlab, to oraliq va yakuniy natijalarni olishgacha bo'lgan jarayonini eng batafsil qayd etishga imkon beradi.

Shu bilan birga, o'tkazilgan ekspert eksperimentining va umuman ekspertiza tadqiqotlarining to'liqligini hamda uning natijalarining ishonchligini tasdiqlash maqsadida kelgusi baholashni ta'minlash uchun, ushbu qayd etish usulini zamonaviy raqamli foto va videotexnikalardan foydalanish bilan ta'minlangan ko'rgazmali-tasvirli qayd etish fikratsiya shaklining boshqa usullari bilan uyg'unlashgan holda ko'rib chiqish kerak.

Iqtiboslar/Сноски/References:

1. Sud ekspertizasi tadqiqotlarini o'tkazish tartibi to'g'risida Namunaviy nizam. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2023-yil 21 fevraldagi "Sud ekspertizasi tadqiqotlarini o'tkazish tartibi to'g'risidagi namnaviy nizomni tasdiqlash haqida"gi 73-son qarori / Qonunchilik ma'lumotlari milliy bazasi, 22.02.2023 y., 09/23/73/0098-son. // <https://lex.uz/uz/docs/6388692>.
2. O'zbekiston Respublikasi Jinoyat-protsessual kodeksi. – T., 2019. 184-m. / O'zbekiston Respublikasi Oliy Kengashining Axborotnomasi, 2017 y., 1-son, 1-modda, 13-son, 194-modda, 24-son, 487-modda, 36-son, 943-modda, 37-son, 978-modda; Qonun hujjatlari ma'lumotlari milliy bazasi, 13.02.2021 y., 03/21/673/0112-son; 18.02.2021 y., 03/21/675/0126-son.
3. Р.С. Белкин. Криминалистика. 2001: [Электрон ресурс]. URL: <http://be5.biz/pravo/k023/11.html>.
4. Криминалистика: Оliy o'quv yurtlari talabalari uchun darslik / Mualliflar: G'. Abdumajidov va boshk. – T.: "Adolat", 2003. – 362 b.
5. В.Е. Капитонов, А.К. Сергеев. Средства и методы выявления, фиксации и изъятия следов рук. – М., 2005. – С.120.
6. Криминалистика va ekspertiza. Darslik. yu.f.n. prof. v.b. D. Bazarova, yu.f.d. dos. I.R. Astanov. – Toshkent: TDYuU, 2020. – b.618.
7. А.Х. Тригулова. Экспертное исследование как процесс познания: дисс. канд. юрид. наук. – Т., 1987. – С.117.
8. В.В. Бушуев. Инновационные технологии в судебно-экспертной деятельности // Вестник Академии экономической безопасности МВД России / Материалы XVIII Всероссийского круглого стола «Инновационные технологии в судебно-экспертной деятельности», 2015. №2. – С.6-11;
9. В.В. Бушуев. Эффективность судебно-экспертной деятельности: проблемы и пути решения (в соавт. с Т.В.Демидовой) // Вестник Московского университета МВД России. – М., 2017. №2. – С.43-45;
10. Е.П. Ищенко. Эволюция организованной преступности в цифровую эпоху (в соавторстве с П.П. Ищенко) // Библиотека криминалиста. Научный журнал. – М., 2016. №6(29). – С.222-231;
11. Е.П.Ищенко. О насущных проблемах раскрытия и расследования преступлений // Вестник Восточно-Сибирского института МВД России, 2017. №3(82). – С.129-138.
12. Н.А. Трушакова. Использование специальных почерковедческих знаний в непроцессуальной форме: от теории к практике // Вестник Московского университета МВД России, 2017. №2. – С.102-104.

13. В.В. Королев. Экспертный эксперимент – проблемы его проведения в криминалистической экспертизе// Проблемы судебной экспертизы на современном этапе. Тезисы докладов межвузовской научно-практической конференции/ Под ред. В.А. Ярмака. – Волгоград: ВА МВД России, 2003. – С.41-42, .
14. Abdullayev, R. (2023). Sud ekspertiza tadqiqoti uslublari tizimida eksperimentning o'рни. Юрист ахборотномаси, 3(5), Б.75-80, <https://yuristjournal.uz/index.php/lawyer-herald/article/view/895>;
15. Абдуллаев, Р. 2023. Вопросы проведения экспертного эксперимента. Общество и инновации. 4, 9/S (ноя. 2023), С.82–88. DOI:<https://doi.org/10.47689/2181-1415-vol4-iss9/S-pp82-88>;
16. Абдуллаев, Р. 2023. Преобразование сведений по делу в виде заключения эксперта. Общество и инновации. 4, 3/S (май 2023), С.48–56. DOI:<https://doi.org/10.47689/2181-1415-vol4-iss3/S-pp48-56>;
17. Abdullaev, R. (2023). Problems in evaluating conclusions in probable form. Евразийский журнал права, финансов и прикладных наук, 3(4), Р.48–54. извлечено от <https://www.in-academy.uz/index.php/EJLFAS/article/view/12156>;
18. Abdullaev Rustam Kahramanovich. (2023). Questions of conducting an expert experiment. The American Journal of Political Science Law and Criminology, 5(11), P.16–21. <https://doi.org/10.37547/tajpslc/Volume05Issue11-04>.

